

УДК 376

Т.А. Павликова
МАДОУ № 15 «Солнышко»,
г. Нижневартовск, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Современная логопедия находится в поиске путей оптимизации процесса обучения и развития на разных возрастных этапах, в различных образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми образовательными потребностями. В логопедической практике имеются технологии, направленные на своевременную диагностику и максимально возможную коррекцию речевых нарушений. Учителя-логопеды используют наиболее эффективные, нетрадиционные для них методы и приемы смежных наук: медицины, психологии, педагогики, помогающие оптимизировать коррекционную работу. Эти методы становятся частью общепринятых технологий, способствуют развитию новых способов взаимодействия педагога и ребенка, служат для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций (<https://clck.ru/RixuZ>).

В настоящее время понятие педагогической технологии прочно вошло в педагогический лексикон.

В толковом словаре технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса [1, с. 104].

Представляем технологии, которые используются нами в логопедической практике.

При речевых нарушениях как средство помощи используется технология тейпирования. Кинезиотейпы – это пластыри, наклеенные на тело по определенным схемам, которые оказывают опосредованное действие на расположенные в коже рецепторы и нервные окончания. Тейпы приподнимают мышечные фасции, что помогает улучшить кровообращение и микроциркуляцию жидкостей. Результатом воздействия тейпов является нормализация мышечного тонуса и метаболизма тканей, повышение кинестезии. Эта технология эффективна при решении следующих проблем:

- нарушение звукопроизношения;
- слюнотечение, нарушение глотания;
- приоткрытый рот, нарушения жевания;
- дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

Кинезиотейп представляет собой специальную ленту, похожую на пластырь, из 100% хлопка, нейлона либо искусственного шелка, не содержащую в своем составе каких-либо препаратов или лекарственных средств. На всю поверхность ленты наносится волнообразным слоем лишь специальный акриловый гипоаллергенный клей, который обеспечивает плотное прилегание, что позволяет носить аппликацию целую неделю; кожа под ним дышит, что помогает выводить пот и лишнюю воду. Это способствует быстрому высыханию ленты после бассейна или душа. В отличие от бинта и классического спортивного тейпа, кинезиотейп обладает эластичностью, максимально приближенной к эластичности кожи человека (обладает возможностью растяжения до 190% от первоначальной величины).

Лечение при помощи тейпов называется кинезиологическим тейпированием (кинезиотейпинг) (от *kinesio* – движение и *tape* – лента). Кинезиотейпы бывают разной цветовой гаммы, с разными рисунками. Это нужно лишь для красоты, за исключением черного цвета, который притягивает солнечную энергию и тем самым сильнее проявляет согревающий эффект. Тейпы в основном бывают телесного цвета, черные, голубые и розовые.

Виды тейпов: кинезиотейп, динамик-тейп, пайч-тейп, кросс-тейп. Нанесение аппликации. Длина каждого тейпа может быть от нескольких до десятков сантиметров, в зависимости от размера области и применяемой техники. Нарезают кинезиотейп в зависимости от метода: техниками – I, X, Y, а также веером. После попадания воды на кинезиотейп его надо промокнуть сухим полотенцем, тереть его нежелательно. При отклеивании краев их надо срезать. Через 3–5 дней тейп теряет свои полезные свойства и его надо снимать. Тейпинг-терапия может использоваться курсами. Курсы могут повторяться. Тейпирование помогает усилить нейронные связи головного мозга с неработающими мышцами артикуляционного аппарата. Используя тейпирование в области повышенного или, напротив, сниженного тонуса мышц, можно добиться значительных результатов.

Метод тейпирования оказывает положительное действие на речевую мускулатуру, формирует непривычное расположение артикуляционных органов, и желание вернуть их в привычное положение приводит к формированию новых двигательных навыков речевых мышц, восстановлению контроля над движением губ. Грамотно наложенные тейпы помогают ребенку автоматически открывать рот, чтобы проглотить скопившуюся слюну, избыточное количество которой также является одной из причин проблем с речью. Курс непрерывного применения пластырей не должен превышать пяти дней, затем их нужно удалить, сделать перерыв в два дня, и процедуру можно продолжать далее. С пластырями можно совершать водные процедуры – они устойчивы к воздействию влаги, а также имеют хорошую воздухопроницаемость [2, с. 136].

В логопедической практике сегодня часто назначают наложение пластырей как эффективный метод для восстановления правильной работы артикуляционных и мимических мышц. Тейпирование помогает детям с задержками речевого развития как бы «запустить» механизм речи.

В большинстве случаев речевые патологии так или иначе связаны с функциональными нарушениями, обусловленными особенностями строения органов речи. Неправильное распределение мышечного давления при жевании, а также при нарушенных функциях дыхания, глотания и речеобразования – основная причина большинства аномалий и деформаций челюстно-лицевой области. Подобные ошибки могут возникнуть, например, при глубоком резцовом перекрытии – для этой патологии прикуса характерным речевым нарушением будет сигматизм шипящих звуков, поскольку при такой аномалии прикуса расстояние между твердым небом и диафрагмой (дном полости) рта недостаточно для нормальной артикуляции (<https://mersibo.ru/shop/logo-assorti>).

Для миофункциональной коррекции в речевой терапии по рекомендации детских стоматологов и ортодонтотв применяют специальные вестибулярные пластинки. Это мягкие силиконовые миофункциональные позиционеры, корректирующие положение языка и способствующие нормализации мышечного баланса приоральной области. При миофункциональных нарушениях происходит снижение или повышение нормального тонуса жевательных и мимических мышц, которое возникает при нарушениях функций зубочелюстной системы (дыхания, глотания, жевания, речи).

К вредным привычкам, нарушающим естественное развитие челюстно-лицевой области ребенка, относятся: сосание пальцев, языка, различных предметов, прикусывание губ и щек, привычка к ротовому дыханию, прокладывание языка между зубами при глотании и речи, неправильная речевая артикуляция, а также неправильные позотонические рефлекссы – нарушение осанки, подкладывание кулачка под щеку и запрокидывание головы во время сна. Результатом подобных привычек являются недоразвитие нижней челюсти, сужение и деформация зубных дуг, открытый прикус и т. д.

Функция дыхания очень важна в формировании зубочелюстно-лицевой системы. Затрудненное прохождение струи воздуха через носовые ходы способствует формированию привычного ротового или смешанного типа дыхания. Ротовое дыхание относится к вредным привычкам по той простой причине, что ребенок отвык дышать носом в силу частых простудных заболеваний, тонзиллитов, гайморитов и т. п.

Формирование функций жевания и глотания будет задерживаться, если искусственное вскармливание проводить неправильно и при достижении ребенком годовалого возраста кормить его только через соску. При осмотре таких детей часто выявляется инфантильный тип глотания. Важно с раннего возраста учитывать особенности кормления детей, соблюдать рекомендации педиатров, неврологов. Использование специальной посуды, сосок, пустышек способствует правильному формированию зубочелюстной системы. В настоящее время появились «блендерные дети», которых кормят протертой пищей. На практике такие дети часто остаются без лечебной помощи, и у них возникают различные нарушения прикуса: сужение челюстей, скученность зубов, менее гармоничные пропорции лица. Современное лечение брекет-системой и удаление зубов у подростков не устраняет причин возникновения аномалий прикуса и диспропорций лица.

Различные виды вестибулярных пластинок, разработанные немецкими специалистами, позволяют:

- эффективно бороться с детской привычкой сосать соску и пальцы;
- перевести ротовое дыхание ребенка в носовое;
- развить круговую мышцу рта и нормализовать смыкание губ;
- корректировать инфантильное глотание и недоразвитие нижней челюсти;
- осуществлять миофункциональную тренировку;
- стимулировать процесс естественной саморегуляции растущего организма;
- эффективно корректировать дефекты речи.

Вестибулярные пластинки разработаны с применением новых технологий из экологически чистых, гипоаллергенных прозрачных материалов, помогающих контролировать положение языка, и абсолютно безопасных для здоровья ребенка. Гигиеническая упаковка пластинок разработана специально для детей и оформлена в виде яркого сундучка-футляра. Пластины выпускаются двух размеров: для детей с молочным прикусом – 3–5 лет и для детей в сменном прикусе – 5–8 лет. Вестибулярные пластинки обоих размеров выпускаются мягкие – из силикона и жесткие – из пластмассы. Мягкие пластинки применяются для нормализации функции, жесткие – для исправления конфигурации челюстей и зубов. Для молочного прикуса используются: стандартная вестибулярная ортодонтическая пластинка MUPPY – мягкая и жесткая, которая помогает ребенку отвыкнуть от сосания пустышки или пальца, учит правильно дышать и глотать, и вестибулярная пластинка MUPPY с козырьком, которая устраняет привычку сосания, инфантильное глотание, нормализует смыкание губ, устанавливает физиологически правильное носовое дыхание, стимулирует рост нижней челюсти

Существует два вида пластинок MUPPI (Муппи): с проволочной заслонкой для языка и с бусинкой для стимулирования языка. Если у ребенка открытый прикус – при межзубном сигматизме, и он не может придать своему языку нужное положение на логопедических занятиях во время постановки свистящих звуков, то используют вестибулярную пластинку с заслонкой, которая мешает ребенку располагать язык между зубами, помогая, таким образом, при постановке свистящих звуков, причем сформировать нужную артикуляционную позицию будет намного легче. К тому же правильное положение языка во рту будет способствовать исправлению открытого прикуса. Вестибулярная ортодонтическая пластинка с заслонкой свободно располагается во рту перед зубами и удерживается на месте благодаря смыкательному рефлексу губ. Этот рефлекс закрепляется во время дневного ношения (2 часа в день).

При искажениях произношения шипящих звуков, которым способствует глубокий прикус, прогнатия, ограниченная подвижность языка и губ, также эффективна тренировка при

помощи вестибулярной пластинки с бусинкой. Бусинка, закрепленная на проволоке, удерживает язык в физиологически правильном небном положении.

Помимо разминки языка здесь добавляется тренировка круговой мышцы рта – ребенку предлагается крепко удерживать пластинку губами, в то время как взрослый с усилием вытягивает ее за кольцо прерывистыми короткими движениями. Пластинку с бусинкой можно применять при артикуляционной гимнастике для коррекции звука Р, а также при дизартрии, при которой характерны парезы артикуляционных мышц. Поместив пластинку в ротовую полость, ребенок сразу начинает инстинктивно катать бусинку языком по твердому небу, стимулируя, таким образом, тонус язычной мышцы. Применять пластинку можно как во время занятий с логопедом, так и дома.

При регулярном использовании вестибулярных пластинок в работе с детьми с речевыми патологиями отмечается наличие положительной динамики, значительно повышается эффективность логопедической коррекции, а сроки коррекции звукопроизношения фактически сокращаются.

Уникальным комплексом и незаменимым помощником в оптимизации коррекционно-образовательного процесса с детьми являются: коррекционно-развивающие логопедические столы «LogoEDU». Оборудование отличается встроенным сенсорным экраном и специальным программным обеспечением. Конструкция устройства разработана таким образом, чтобы занятия проходили увлекательнее, разнообразнее и интереснее. Главная цель такого комплекса заключается в коррекции и устранении дефектов речи. Установленные программы помогают сформировать у детей правильное речевое дыхание, произношение звуков, ударение, грамматический строй языка, увеличить словарный запас, ознакомить со всеми звуками, буквами, обучить чтению. Также оборудование успешно развивает артикуляцию, моторику рук, память, словесно-логическое мышление, коммуникативные способности (<https://clck.ru/RixuZ>).

Всего «LogoEDU» включает 90 различных игровых приложений и ПО Protectkids, которое обеспечивает безопасность детей в компьютерной среде. Также в комплексе «LogoEDU» имеются приложения: «Умка» (зарядка, викторина), «Оживариум» (развитие сенсорных способностей ребенка, развитие речи), «АЛМА» (раскраски, рисование, творческая мастерская), «АЛМА-5» (5 островов), «АЛМА – Финансовая грамотность».

Активно используется приложение «Лого Ассорти», разработанное Интерактивным порталом «Мерсибо» (<https://mersibo.ru/shop/logo-assorti>).

В приложении 5 блоков:

Блок 1. Речевое дыхание, воздушная струя (игры «Торт со свечками», «Нет сорнякам!», «Снежинки», «Кот и сосиска»).

Блок 2. Постановка, автоматизация, дифференциация трудных звуков (игры «Где мой рык?», «Артикуляционные упражнения», «Попугай», «Прыг-скок-слово», «Таинственная картина»).

Блок 3. Развитие фонематического слуха, звукового анализа слов и слогов (игры «Грибники», «Игрозвуки», «Сладкий дом», «Тачкины задачки», «Слогобумс», «Морские сердца»).

Блок 4. Лексико-грамматические категории и связная речь (игры «Гудвин», «На рынке», «Скороговорки для детей», «Что сначала?», «Бежит-лежит», «Кто что делает?»).

Блок 5. Все виды моторики («Настольные пальчики», «А ты так можешь?»).

Отвечая требованиям времени, интерактивные игры формируют навыки и умения, необходимые по нормам возрастного развития, стимулируют познавательное и речевое развитие детей, создают ситуацию успеха и достижения цели.

Комплекс оснащен логопедическим зеркалом, набором логопедических зондов (массажных и постановочных), вибромассажером для артикуляционной моторики, игольчатым массажером, муляжом ротовой полости, ультрафиолетовой бактерицидной лампой, дидактическими играми и пособиями.

Таким образом, использование современных технологий в логопедической практике позволяет совершенствовать весь педагогический процесс. Они являются отличным стимулом для ребенка идти на занятие с радостью. А поставленная специалистом цель достигается быстрее и эффективнее.

Литература

1. Лихачев Б.Г. Педагогика. М., 2002. 464 с.
2. Майорова Г.М. Комбинированные техники тейпирования в логопедической работе // Сборник статей V Международной научно-практической конференции «Современная логопедия: от теории к практике» (г. Москва, 29 марта 2019 г.). М., 2019. С. 136.
3. Пузикова О.Ю., Минеева О.А. Проблемы взаимодействия с профильными медицинскими специалистами в традиционной логопедической практике // Сборник статей научно-практической конференции (г. Омск, 24–25 ноября 2017 г.). Омск, 2017. С. 398–402.

©Павликова Т.А., 2020